

INGLIZ TILIDAGI IDIOMALAR VA ULARNING TILNI BOYITISHDAGI MUHIM O'RNI

Boboqulova Mo'tabar Xolmirzo qizi

Termiz davlat universiteti Xorijiy filologiya fakulteti
Filologiya va tillarni o'qitish (Ingliz tili) 1-bosqich talabasi

Mardonova Ra'no Ochildiyevna

Ilmiy rahbar: Termiz davlat universiteti Xorijiy filologiya fakulteti
Ingliz tili o'qitish metodikasi kafedra o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15655854>

Annotatsiya: Ushbu maqola ingliz tilidagi idiomalar haqida bo'lib, ularning tilni boyitish, shuningdek, nutqni yanada ifodali qilishdagi muhim jihatlariga e'tibor qaratilgan. Ko'pincha idiomalar muayyan tilning madaniyati, tarixi yoki xalq og'zaki ijodi orqali namoyon bo'ladi. Maqolada idiomalarning kelib chiqishi, kundalik muloqotdagi roli va tilni rivojlantirishdagi o'rni batafsil tahlil qilinadi

Abstract:

This article is about idioms in English, focusing on their important role in enriching the language, as well as making speech more expressive. Idioms are often expressed through the culture, history, or folklore of a particular language. The article provides a detailed analysis of the types of idioms, their origin, role in everyday communication, and their role in language development.

Kalit so'zlar:

Ingliz tilidagi idiomalar, til boyligi, nutq ifodadorligi, og'zaki nutq amaliyoti, lingvistik birliklar, frazeologik iboralar, tarixiy kelib chiqish, madaniy kontekst, til o'rganish usullari, interaktiv o'qitish

Key words:

Idioms in English, language richness, expressiveness of speech, oral speech practice, linguistic units, phraseological expressions, historical origin, cultural context, language learning methods, interactive teaching.

Kirish

Til har bir xalq madaniyatining eng muhim qismi bo'lib, uning qanchalik so'zga boyligi va ifodali shakllarga ega ekanligi nutqdagi turli xil lingvistik birliklar orqali namoyon bo'ladi. Ingliz tilidagi idiomalar ham ana shunday lingvistik birliklardan biri bo'lib, ular so'zma-so'z tarjima qilishdan farqli, figurativ va madaniy ma'noga ega bo'lgan iboralaridir. Idiomalar nafaqat nutqni jonlantiradi, balki tilni o'rganish jarayonida yangi madaniy va ijtimoiy kontekstlarni tushunishga yordam beradi. Ushbu maqolada ingliz tilidagi idiomalarning turlari, ularning kelib chiqishi, kundalik muloqotdagi o'rni va tilni boyitishdagi ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Ingliz tilida idioma tushunchasi ta'rifi va namunalar

Idioma ma'lum bir xalq, millat yoki etnik guruh tomonidan o'zaro muloqotda foydalaniladigan til birligi hisoblanadi. U so'zlashuv va yozuv orqali fikr almashish, ma'lumotlarni uzatish, madaniyatni saqlash va avloddan avlodga o'tkazishda asosiy vositadir. Ular birdan ortiq so'zlardan iborat bo'lib, ingliz tilini o'rganuvchilar ularni to'g'ridan to'g'ri tarjima qilishda muayyan qiyinchiliklarga duch kelishadi. Chunki ularning umumiy ma'nosi uning tarkibidagi so'zlarning lug'aviy ma'nosidan anchagina farq qiladi. Masalan, "a

piece of cake " iborasi so'zma-so'z tarjima qilinganda "**bir bo'lak tort**" degan ma'noni bildiradi. Lekin ingliz tilida so'zlashuv jarayonida iborani bunday shaklda tarjima qilish mantiqqa zid hisoblanadi. Aslida uning asl ma'nosi "**bajarish uchun oson, sodda ,murakkab emas**". Shu sababli idiomalarni nutq jarayonida qo'llashda juda ehtiyot bo'lish kerak. Shu bilan birgalikda ularni ishlatishdan avval ularning tub ma'nosini ingliz tilidagi onlayn tarjima platformalari, idiomalarning izohi va ta'rifi to'liq yoritib berilgan elektron kitoblardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Idiomalarning kelib chiqishi tarixi va ildizlari

Inglizcha idiomalarning ko'pchiligi tarixiy voqealar, adabiy manbalar hamda xalq og'zaki ijodining umumiy mahsuli sanaladi. Ular biror xalqning til va madaniyatining chambarchas bog'liqligini ko'rsatib beradi. Iboralarning ayrimlari diniy manbalardan, jumladan, **Injil** kitobining maxsus bo'limlarida ta'kidlangan bo'lsa, boshqalari teatr, dengizchilik, urushlar yoki kundalik hayotdagi real voqea va hodisalar asosida yuzaga kelgan. Masalan, "**to turn a blind eye**" (**ko'rmaslikka olish**) iborasini **Ammer, C. (2013)** ta'riflagan. Ushbu ibora ingliz admirali **Horatio Nelson** bilan bog'liq tarixiy voqeaga borib taqaladi. Rivoyatlarga ko'ra, u bir jang vaqtida dushmanga qarshi hujum qilish buyrug'ini rad etish uchun ko'zidan jarohat olgan tarafga durbini tutib, "ko'rmayapman" degan edi. Shuning bois ushbu ibora hozirda "biror muammoni atayin e'tiborsiz qoldirish" ma'nosida keng qo'llanmoqda. Ushbu ma'lumotga qo'shimcha tarzda qadimiy **Gretsiya** davlatida "**spill the beans**" (**sirni fosh etib qo'ymoq**) iborasi ham muhim ahamiyat kasb etadi. O'sha paytda fuqarolar o'zlari ma'qul ko'rgan qonunlarga ovoz berish maqsadida loviya donalaridan foydalanishgan. Ovoz beruvchilardan biri tasodifan o'sha donalarni to'kib yuborsa, yashirin natijalar fosh bo'lgan. Bugungi kunda bu ibora "sirni ochib qo'yish" ma'nosini anglatib kelmoqda.

Inglizcha Idiomalarning og'zaki nutq amaliyoti fanini boyitishdagi samarali roli

Ko'pchilik Ingliz tili o'quv kurslarida og'zaki nutq amaliyoti fanidan yuqori ballni olish uchun eng qulay usul bu shu tilga oid bo'lgan idiomalar ya'ni iboralardan foydalanish ekanligi aytiladi. Chunki idiomalar tilning tabiiyligi, ravonligi va mahalliy aholi uchun yanada tushunarli bo'lishini ta'minlashga xizmat qiladi. Bundan tashqari, so'zlovchining bu tilni qanchalik darajada bilish qobiliyatini ham ko'rsatib bera oladi. Ta'limda, xususan, og'zaki nutq amaliyoti darslarida idiomalarni o'rganish o'zaro interaktiv usullar ya'ni o'yin-kulgu yoki kichik-kichik mashg'ulotlar orqali amalga oshirilsa bu ingliz tilini o'rganuvchilarnig yodda saqlashida va o'z nutqida bayon etishida juda foydali usuldir. Shuningdek, idiomalardan foydalanish o'quvchilarda nafaqat til ko'nikmalarini, balki madaniy tafakkurni ham rivojlantiradi. Chunki har bir idioma o'ziga xos tarixiy yoki madaniy ma'noga ega bo'lib, uni to'g'ri qo'llash til egasining fikrlash tarzini tushunishga yordam beradi. Shu bois, og'zaki nutq amaliyoti fanida idiomalarning faol qo'llanilishi o'rganuvchining tilga bo'lgan qiziqishini oshiradi va muloqotga ishonch bilan kirishish uchun undovchi omil bo'la oladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilidagi idiomalar nafaqat tilni bilish qobiliyatini oshirishda, balki kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda ham samarali omil sanaladi. Idiomalar tilning figurativ va madaniy qatlamlarini o'zida aks ettirgan bo'lib, ularni o'zlashtirish til o'rganuvchilarning so'z boyligi, nutq ifodaliligi va madaniy tafakkurini shakllantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Idiomalarning kelib chiqishi, ularning kontekstual qo'llanilishi va og'zaki nutq amaliyotidagi roli mazkur maqolada tahlil qilindi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, idiomalarning o'rganilishi va o'qitilishi interaktiv yondashuvlar asosida olib

borilganda, o'quvchilarning tilga bo'lgan qiziqishi ortib, til materiallarini eslab qolish ko'nikmasi asta-sekin o'sib boradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cambridge University Press. (2020). Cambridge Idioms Dictionary (2nd ed.). Cambridge University Press. Ingliz tilidagi idiomalar ma'nosi, ishlatilish konteksti va misollar haqida.
2. McCarthy, M., & O'Dell, F. (2017). English Idioms in Use: Intermediate. Cambridge University Press. Idiomalarni o'rganishga mo'ljallangan mashhur qo'llanma.
3. Seidl, J., & McMordie, W. (2002). English Idioms and How to Use Them (5th ed.). Oxford University Press. Idiomalarning kelib chiqishi va foydalanish tartibi haqida batafsil ma'lumot.
4. Oxford Learner's Dictionaries. (n.d.). Idiom definitions and usage. Retrieved from <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com> "a piece of cake", "turn a blind eye", "spill the beans" kabi idiomalar ma'nosi va ularning kontekstdagi ishlatilishi.
5. Ammer, C. (2013). The American Heritage Dictionary of Idioms. Houghton Mifflin Harcourt. Idiomalar tarixiy kelib chiqishi va madaniy ildizlari haqida izohlar.